

SINTAGMATIKA TUSHUNCHASI JAHON TILSHUNOSLARI TAQINIDA.

Xolboyev Xushbek Ashirbekovich

SamDCHTI Payariq xorijiy tillar fakulteti
"Umumiy fanlar" kafedrasida stajyor-o'qituvchisi:

Baxronova Martaba Sobirovna

TDYU Samarqand viloyati akademik litseyi ingliz tili fani o'qituvchisi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18976030>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 08-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 10-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 12-mart 2026 yil

KEY WORDS

sintagm, sintagma, sintagmatika, urg'u, vergul, ichki sintagma, tashqi sintagma, kirish so'z, bo'g'in, gap tartibi.

ABSTRACT

Mazkur maqola tilshunoslik sohasida muhim bo'lgan so'z va gap tarkibini atroflicha tahlil qilishga urg'u beradi. "Sintagma" bu kichik qismlar orqali tilshunoslikni atroflicha o'rganishga imkon bera oladigan asosiy vositalardan biridir. Agar biz istalgan til elementini sintagma shaklida, yoki sintagma talabi asosida tahlil qila olasak grammatik xatolarga yo'l qo'ymaymiz. Gap matnda bir tekis turishi uchun biz sintagmatikani anlashimiz kerak bo'ladi. Mazkur maqola aynan gaplarni tushunarli va aniq tuzish uchun ularni qay tartibda joylashtirish kerakligiga oid muhokamani ilgari suradi. Bu tushunchani boshqa xorijiy tillshunoslik tarmog'ida ishlatilishini misollar asosida ko'rib chiqadi. Shuningdek shu mavzuga yondosh bo'lgan mavzularga oid qisqa ma'lumotlar berib o'tilganligi albatta maqsadga muvofiq keladi.

Tilshunoslik qaysidir ma'noda yakuniy, mukammalroq o'zlashtirish jaroyonini, biror bir quruvchi ishtirokidagi yaxlit imorat deb qabul qilsak, sintagma shu kompozitsiya tarkibidagi g'ishtga teng deb o'ylayman. Quyidagi vikipediya sahifalarida berilgan ta'rif mening fikrimni isboti o'laroq yangraydi.

Sintagma (yun. syntagma — qandaydir birikkan, birga qo'shilgan narsa) — 1) og'zaki nutq yoki yozilgan matnga tegishli ran doirasidan muayyan intonatsion mazmuniy birlik sifatida ajratib olinadigan bo'lak, parcha. Ushbu ma'noda sintagma bir so'zdan, so'zlar guruhidan va bir butun gapdan iborat bo'lishi mumkin.(wikipediya)

"Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati"da quyidagicha ta'riflanadi:

"Sintagma (yunonchada -birlashgan narsa) nutqning mazmun va ritmo-melodik jihatdan bir butunlikni tashkil etuvchi semantik-sintaktik birligi hisoblanadi.Sintagma bir yoki undan ko'proq so'zdan iborat bo'lishi hatto gapga teng bo'lishi mumkin".

[1, b. 84]

Adabiyotlar tahlili

Biz sintagmatika tushunchasini anglashimiz uchun, avvalo,sintagmani atroflicha o'rganishimiz talab etiladi. Binobarin, sintagmatik tahlilning muhim birligi, zaruriy tarkibiy

qismi, bu sintagmadir. Sintagma sintaktik tushuncha ko'rinishida mashhur tilshunos V. V. Vinogradovning talqiniga binoan rus va G'arbiy Evropa tilshunosligida muayyan bir vaqt oralig'ida dunyo sahniga ko'tarildi, ammo buyuk olimlar I. A. Boduen de Kurtene va F. de Sossyur izlanishlarida turli xil qarashlarni yuzaga keltirdi deyish mumkin. Mazkur vaziyatda ham sintagma atamasini har xil idrok qilish rus va G'arbiy Yevropa tilshunoslik qadriyatlarida sintagmatik tahlil uchun umuman boshqa topshiriqlar yuklanganligini aniqlaydi. Shu sababdan sintagmatik tahlilning quyidagi ikki turi ustida munozara olib borish maqsadga muvofiq.

Asosiy qism

1) I. A. Boduen de Kurtene va L. V. Shcherba g'oyalari borib taqaladigan tip haqida.

2) F. de Sossyur g'oyalari borib taqaladigan tip haqida. Keling, ularni alohida ko'rib chiqaylik.

1. Rus tilshunosligida, biz oldin ma'lumot berib o'tganimizdek, sintagma tushunchasi ilmiy munozaraga kirib kelishi bevosita I. A. Boduen de Kurtene nomi bilan chambarchas bog'langan desak adashmagan bo'lamiz. Tilshunos olim sintagmani leksemaga (*so'zning barcha grammatik shakllarining yig'indisi. Masalan, kitob, kitobga, kitoblar va hakazo.*) [2, 6-bo'lim.] teskari ta'riflagan bo'lib: "Sintagma izchil nutqning elementi, leksema esa tilning korrelyativ shakllari va ularni ichki bog'lovchi ma'nolar yig'indisidir", - deb ta'rif bergan.

Клин клином вышибай (*Olov bilan olovga qarshi kurash*) jumlasini tarkibiy jihatdan uchta sintagma, lekin ikkita leksemani o'z ichiga oladi. [7.] Mazkur jumla o'zbek tiliga tarjima qilinganda ham shu sintagma va leksema bir xilligini saqlab qolmoqda. *Olov/olovga*-bitta leksema, *kurash*-bitta leksema, sintagma esa quyidagicha; *Olov bilan/ olovga/ qarshi kurash*. Demak, shu xulosaga kelish mumkinki, istalgan so'z leksema bo'la olmaydi, lekin biror bir so'z nutqda urg'u olinishiga qarab sintagma bo'lib kela olishi mumkin.

Sintagmalar uning tarkibidagi so'zlarning o'zaro aloqasiga ko'ra (predikativ sintagma, atributiv sintagma, relyativ sintagma, obyektiv sintagma); gapda tutgan o'rniga ko'ra (tugallanmagan sintagma, boshlanma sintagma); ularning intonatsion zanjirini shakllantirish turiga ko'ra (tugallangan sintagma, tugallanmagan sintagma, kirish sintagma, zidlovchi sintagma, izoxlovchi sintagma.) tavsiflanadi. Aniqlovchi — aniqlanmish aloqasi bilan bog'langan ikki yoki undan ortiq til birliklarining izchilligi, so'zlar izchilligi (tashqi sintagma) va morfemalar izchilligi (ichki sintagma) ko'rinishida o'zaro farqlanadi. Masalan, "uycha" birligi ichki sintagma bo'lib, undagi "uy" — aniqlanmish, "cha" esa aniqlovchi qismdir. "Kichkina uy" birligi esa tashqi sintagma bo'lib, "uy" — aniqlanmish qism, "kichkina" — aniqlovchi qismdir.

Mazkur ma'lumotlar rus manbalari va tilshunoslari tomonidan fanga olib kirilgan bo'lib, biz o'zbek tiliga nazar soladigan bo'lsak, quyidagi qo'shma so'zlarni misol qilib keltirishimiz mumkin: atirgul, tog'olchasi aslida ular *atirning guli, tog'ning olchasi* shakliga ega bo'lib, ichki sintagma sifatida tahlil qilsak, *gul* qanaqa turda ekanligi *atir* yordamida aniqlanib, ma'lum bir guruhga tasniflanaydi. Demak, *gul*-aniqlanmish *atir*-aniqlovchi.

Tashqi sintagma masalasida yuqoridagi manbaga asoslanib fikr yuritsak, o'quvchilar so'z birikmasi bilan adashib qolishlari aniq. (*So'z birikmasi* ikki yoki undan ortiq turli xil savolga javob bo'luvchi so'zlar birikmasidan iboratdir; *erkin yoshlar; erkin-qanday, yoshlar*- kimlar, *zavq bilan kuylamoq; zavq bilan-qay tarzda, kuylamoq*- nima qilmoq) Shu joyda ta'kidlab o'tish joizki, so'z birikmasi, qo'shma so'z, asosan, lisonda o'z qoidasiga ko'ra yasaladi, lekin ular nutqda jonlanganda olgan urg'usiga qarab sintagmatik bog'lanish, sintagma sifatida o'rganiladi. *Sintagma* — ma'nosi jihatdan ikki yoki undan ortiq so'zlarning ohang vositasida bog'lanishi

[3.b, 169] . Ayni vaziyatda sintagma yuqoridagi qo'shma so'z va so'z birikmasi bilan ma'noviy sathda umumiy bo'ladi ,lekin ohang, urg'u tomondan farqlanadi. Demak ,shu vaziyatda urg'uga oid qisqa ma'lumot berib o'tish zarur.

Urg'u — bo'g'in yoki so'z birikmalarini fonetik vositalar (ovozning ko'tari!ishi, cho'zib yoki ovoz tonini baland ko'tarish, ton intensivlik) yordamida ajratib ko'rsatish vazifasini bajaradi.

So'z urg'usi — so'zdagi bo'g'inga tushgan urg'u.

Ibora (fraz) urg'usi (ba'zan gap urg'usi deyiladi) — nutqda iboralarga (frazalarga), so'z birikmalariga tushuvchi urg'u.

Mantiqiy (logik) urg'u — nutqda biror so'zni ajratib ko'rsatish uchun qo'llanuvchi urg'u.

Dinamik (kuch, ekspirator) urg'u — talaffuz kuchi bilan bo'g'in ajratish. o'zbek, rus, ingliz, fors tillari shunday urg'uga ega. [3.b, 161]

Quyidagi misolga e'tibor qarating: *Siz yoshlar, faravon yurtigingizni himoya qiling.* Mazkur gapda 2ta so'z birikmasi va 3ta sintagma mavjud.(so'z birikmalari; *faravon yurt-* qanday yurt, *yurtigingizni himoya qiling-*nimani, qayerni himoya. Sintagmalar; *Siz yoshlar/, faravon yurtigingizni/ himoya qiling*)

So'zga nisbatan yuqori birlik sifatida nutq jarayonida so'zlovchi tomonidan biror ma'noni bildirish maqsadida bo'linuvchi qism sintagma deyiladi. Sintagmaning fonetik belgisi deb sintagmatik urg'u tushuniladi. Bunday urg'u odatda sintagmadan oxirgi elementga tushadi va u sintagma birlashgan so'zlarning ma'no munosabatlari bilan bog'lanadi. Misol: *Katta akam /traktor ishlab chiqaradigan zavodda/ yetti yildan beri/ yaxshi mehnat qilmoqda.* Bu fraza to'rt sintagmaga bo'linadi. [3.b, 32]

Shveysariyalik tilshunos olim F. de Sossyurning "Umumiy tilshunoslik kursi" asari orqali dunyo tilshunoslik sohasiga "strukturalizm" tushunchasini tatbiq etdi. U ,asosan, so'zlar joylashuvi, biror til elementining nutqda ishlatilishda o'zaro munosabatga kirishishini aytib o'tdi, bu esa o'z navbatida lingvistik tushunchaga yo'naltirilgan *sintagma* to'g'risidagi ta'limotni G'arbiy Yevropa tilshunoslik tizimida butunlay o'zgacha yo'sinda taraqqiy etishiga turtki bo'la oldi.

F.de Sossyurning talqiniga ko'ra: "Nutqdagi so'zlar o'zaro munosabatga kirishaganda, aniqrog'i ,bog'langanda tilning chiziqli holatiga asoslangan munosabatlarga kirisha boshlaydi". O'z navbatida,bu ikki so'zni bir vaqtda talaffuz qilinish xususiyatini istisnoli deb qabul qiladi. Bu hodisa yoki tushuncha ta'sirida mazkur elementlar nutq oqimida yoxud yuqorida aytib o'tilgani kabi tilning chiziqli strukturasi birin-ketin tizilib turadi. Shu kabi birikmalarni tilshunoslikda aniqroq qilib "sintagma" deb nomlash tavsiya qilinadi. Demak, doimo kamida bir dona sintagma ikkita tarkibiy elementdan tashkil topadi. Sintagma nafaqat o'zidan oldin kelgan yoki o'ziga ergashgan til birliklaridan biriga, balki ikkalasiga ham qarama-qarshi bo'lgan vaziyatdagina ahamiyatli bo'la oladi. Sintagmaning hamma muhim belgilarini jamlaydigan bo'lsak, u 1) kengaytma, 2) a'zolarining chap, o'ng yoki ikki tomondan o'z turiga qarama-qarshi qo'yilishi, 3) uni tashkil etuvchi a'zolarining aniqlovchining aniqlanganga munosabati orqali birlashishi bilan xarakterlanadi, bu esa sintagmatik munosabat deyiladi. Binobarin, hosila so'zlarning bo'laklari (bular ichki sintagmalar, qarang: omon qolish, uchuvchi) va kattaroq sintaktik birliklarga kiruvchi alohida so'z va iboralar (bular tashqi sintagmalar) sintagma bo'lib chiqadi. [8]

Sintagma, tushunchasi yana bir tilshunos olim S. O. Kartsevskiyning talqinicha, aniqlangan va aniqlovchi birikmasidir. Agar bu ikki tushuncha mos holatda shartli T va T orqali belgilansa, sintagma T'T yoki TT ko'rinishdagi qurilmaga ega bo'ladi. Biz yuqorida aytib o'tgandek, bog'lanishda ma'no jihatdan yaqinlik gavdalanishi lozim. [8]

Yuqorida urg'u berilgan ikki turdagi sintagmalarning o'z aniqlovchilari ifodalayotgan xususiyat xarakteriga asoslanib, quyidagicha ajratiladi: ichki sintagmaning aniqlovchisi vazifasini bajarib kelayotgan so'z aniqlanayotgan elementning doimiy xususiyati, belgisini namoyon qiladi (*tog'olchasi*- olchaning shu turiga mansubligini ko'rsatib uni *uy/bog' olchasi* shaklida talqin qilishimiz o'rinsizdir). Tashqi sintagma tarkibidagi aniqlovchi vazifasida kelgan so'z esa ayrim tasodifiy xususiyatlarga ega bo'lib, boshqa bir o'z sinonim, hattoki antonimi bilan almashtirila olishi bilan e'tiborli desak mublag'a bo'lmaydi: "shinam xona" – qulay, shinam xonam, lekin har bir xonadonning o'ziga xos xususiyati bo'lishi mumkin. Iflos ham, noqulay ham bo'lishi mumkin" [8].

Tashqi sintagmalar ko'pincha iboraning tarkibini ("ibora sintagmatikasi") tushuntirishga xizmat qiladi, chunki "ibora ichidagi muhim so'zlar muayyan qatorga qo'yilmaydi, balki bir-biriga sintagmatik, aniqroq qilib aytganda, aniqlovchi va aniqlanadigan ko'rinishida bog'lanadi. Quyidagi gap orqali biz mazkur tushunchani muhokama qilishga urinib ko'ramiz. *Aqli talaba izohli lug'at mutolaa qilmoqda.*

Aqli talaba/ izohli lug'at /mutolaa qiladi. *Aqli talaba* aniqlovchi+aniqlanadigan so'z, *izohli lug'at*- aniqlovchi+aniqlanadigan so'z. Agar sinchkovlik bilan tahlil qilib qarajak, bu gap orasida o'zaro zanjirli bog'liqlik mavjud. *Aqli talaba ↔ mutolaa qiladi, izohli lug'at ↔ mutolaa qiladi.* Mazkur bog'lanishlar kengayib, mustahkam zanjirni yaratadi. Agar biz biror bir gap tuzmoqchi bo'lsak, shu qoidalarga amal qilishimiz lozim. Barcha so'zlovchilar ma'lum bir vaziyatdan kelib chiqib, muloqat qilish jaroyonida, yuqoridagilardan to'g'ri foydalanishi, o'z fikrini ta'sirli qilib yetkazishiga katta xizmat qiladi. Biz nafaqat yozma nutqimizni, balki og'zaki nutqimizni F. de Sossyur aytganidek: "Strukturaga o'rinni, to'g'ri va aniq qo'ya olsak, u, albatta, tushunarli, ravon bo'la oladi". Demak, biz bu sintagma tushunchasini yanada chuqurroq tahlil qilishimiz zarur. Men shu o'rinda quyidagi diagramma orqali tashqi sintagmaga e'tibor berishingizni istardim.

Tashqi sintagmalar asosan quyidagi guruhlariga bo'linishi mumkin.

Tashqi sintagmatik bog'lanishlarda tinish belgilarning o'rni ham beqiyos desak mubolag'a bo'lmaydi. Masalan, vergul (,) va nuqtali vergul (;) misolida buni atroflicha ko'rib chiqamiz. Avvalo, vergul (,) ustida ishlaymiz.

Undalma. So'zlovchining nutqi qaratilgan boshqa bir shaxs yoki predmet bo'lib, u gap bo'laklari bilan Grammatik aloqaga kirishmaydi. [1. b.110]

a) Qarchag'ay changalim, senga yo'l bo'lsin [5. b.376] (2ta sintagma vergul orqali ajratilib, buyruq mayli bilan umumlashtirilgan)

Kirish so'z. Gap bo'laklari bilan bog'lanmaydigan, gap bo'lagi vazifasida kelmaydigan va butun gapning mazmuniga so'zlovchining turlicha munosabatini ifodalovchi so'z. [1. b.48] **Zokir ota, shubxasiz, juda tajribali paxtakor. (A. Qaxxor).** Bu gapda "shubhasiz" so'zi vergul orqali ajratilmoqda va u 3ta sintagmadan iborat.

Qo'shma gap. Tuzilishi jihatdan soda gapga o'xshash ikki va undan ortiq predikativ birliklarni intonatsiya va mazmun jihatdan bir butunlik hosil qilishi bilan yuzaga keluvchin gap turi. [1. b.139] Tarifidan ma'lumki, intonatsiya ta'siri- bu sintagmaga yaqinligini bildiradi va ular quyidagicha tasvirlanadi.

1.

Mo'tadil birin ketinlik	Bog'lovchi bilan	Uzilmas birin ketinlik
Bahor boshlandi, dalada ishlar qizidi	Bahor boshlandi va dalada ishlar qizidi	Bahor boshlandi-yu, dalada ishlar qizidi
Mazkur 3ta gap tarkibida 2ta sodda gap va shuncha sintagma mavjud.		

2. **Ayiruv.** Goh yig'ladi, goh kuldi (ikkita sintagma "goh" so'zi bilan ajratilmoqda)

3. **Zidlov.** Tortindi, lekin kirdi. (ikkita sintagma "lekin" bog'lovchisi bilan zidlanmoqda) [5. b.409]

Nuqtali vergul. (;) **takibi murakkab gap bo'laklari orasiga, qo'shma gaplarning mazmunan bir-biriga yaqin bo'lmagan qismlari orasiga, raqamlash bilan sanalgan parchalar orasiga qo'yiladi.** [1. b.69] Agar qarab o'tgan bo'lsangiz, sanash, raqamlash bilan deb aytili va shu orqali ajratilishini bildirdi, demak, bu sintagmaga yaqqol misol bo'la oladi.

Akbar bozorga borib: olma, gilos; yo'g', go'sht sotib oldi (Mazkur gap 4ta sintagmadan iborat bo'lib 4ta mahsulot nuqtali vergul bilan ajratilmoqda.)

Biz mazkur mavzuni ingliz tilshunosligida qanday talqin qilinishiga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, (syntagma-sintagma, syntagm-sintagm) tushunchalariga ro'baro kelamiz. Bu tushunchalar bir-biriga shunchalik yaqinligidan shu kunlarda (British English - Britaniya ingliz tili) sintagma tushunchasi, deyarli, ishlatilmaydi, uning o'rniga sintagma ikkala vaziyat uchun ham keng qo'llanilib kelmoqda.

English version [9]

Field	Syntagma	Syntagm
Linguistics	A phrase made up of two or more words that function as a single unit of meaning.	A unit of meaning that is formed by combining two or more linguistic elements.

Semiotics	<i>A sign that is made up of two or more signifiers that function as a single unit of meaning.</i>	<i>A unit of meaning that is formed by combining two or more signifiers.</i>
-----------	--	--

Translated version

Tarmoq	Sintagma	Sintagm
Tilshunoslik	<i>Ma'lum bir ma'no anglatish uchun yig'ilgan ikki yoiki undan ortiq so'zlardan iborat bo'lgan ibora</i>	<i>Ikki yoiki undan ortiq til elementlarining ma'no ifodalovchi yig'ilmasi.</i>
Semiotika	<i>Bir ma'no anglatish uchun bir nechta belgilardan tashkil topgan birlik</i>	<i>Ikki yoiki undan ortiq belgilardan iborat ma'no birikmasi.</i>

Sintagma bu gaplar tarkibida ma'lum birlik vazifasini amalga oshiradigan so'zlar guruhi hisoblanadi. Albatta, mazkur so'zlar o'zaro bog'liqlikka ega bo'lib, u ma'lum bir ma'no anglatish uchun birgalikda ishlaydi. Misol tariqasida, "The big, black dog chased the small, white cat," the phrase "big, black dog" is a syntagma. [9] "Katta, qora it kichkina oq mushukni quvdi" gapiga nazar tashlaymiz va bu gap tarkibida kelgan "katta, qora it" iborasini sintagma sifatida o'rganamiz. Bu vaziyatda shu tushuniladiki, uchta so'z, aniqrog'i, ikkita birin ketin kelgan sifat va ot birikmasi yaxlit bir ma'noni itni ko'rinishini ifodalamoqda. Asosan, Ingliz tilida quyidagi birikma "adjective+ noun-sifat+ot" ko'p uchraydi.

Ingliz tilida sifatlar asosan quyidagi tartib bo'yicha tartiblanadi: [7. b.182]

1	2	3	4	5	6
<i>how big</i>	<i>how old</i>	<i>what colour</i>	<i>where from</i>	<i>what is made of</i>	<i>noun</i>
<i>qanchalik katta</i>	<i>nechi yoshda</i>	<i>qanaqa rangda</i>	<i>qayerdan</i>	<i>nimadan qilingan</i>	<i>ot</i>

1. a tall young man (1 -> 2), 2. a large wooden table (1 -> 5),

3. big blue eyes (1 -> 3), 4. an old Russian song (2 -> 4)

5. a small black plastic bag (1 -> 3 -> 5), 6. an old white cotton shirt (2 -> 3 -> 5)

Mazkur 6ta misol sintagm vazifasini bajara oladi, chunki bir nechta sifatlar o'z navbati bilan kelish, birgalashib biror bir otni aniqlab kelmoqda.

Shuningdek, Ingliz tilida sifatlar ikkita bog'lanuvchi guruhga ajraladi;

<i>size and length (big/small/tall/short/long etc.)</i>	<i>shape and width (round/fat/thin/slim/wide etc.)</i>
<i>O'lcham va uzunlik (kata /kichkina /kalta/uzun)</i>	<i>shakl va kenglik (aylana/ semiz/ingichka/ keng)</i>

a large round table - katta aylana stol,

a tall thin girl - uzun bo'yli ozg'in qiz,

a long narrow street- uzun tor ko'cha

Sintagma o'z navbatida ikki yoki undan ko'p miqdordagi belgilarning birikishi tufayli paydo bo'lgan ma'no birligini ifodalaydi. Bu o'z ichiga nafaqat so'z, ibora, hattoki yaxlit jumalarni ham olishi mumkin. Masalan, "red apple"- "qizil olma" iborasi sintagma sifatida

ishlatilmoqda, chunki u “red- qizil” sifati va “apple- olma” otlari birikishidan, yangi bir ma'no yaratmoqda.

Adabiyotlar:

1. Азим ХОЖИЕВ Ўзбекистон Республикаси ФА академиги
Тилшунослик Терминларининг Изоҳли Луғати Тошкент «Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси» Давлат Илмиي Нашриети
2. “Ўзбек тилининг фонологияси ва морфонологияси” А. А. Абдуазизов Тошкент «Ўқитувчи» 1992 www.ziyouz.com kutubxonasi
- А. А. ABDUAZIZOV TILSHUNOSLIK NAZARIYASIGA KIRISH Oliy o'quv yurtlarining filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati Toshkent — 2010
- Н. JAMOLXONOV HOZIRGI O'ZBEK ADABIY TILI O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi oliy o'quv yurtlari uchun darslik sifatida nashrga tavsiya etgan Toshkent «Talqin» nashriyoti. 2005- v
- Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent “Fan va texnologiya”---2009.
- R. Sayfullayeva. В Mengliyeva
6. G'APPOROV, R. QOSIMOVA “INGLIZ TILI GRAMMATIKASI” Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma To'ldirilgan va qayta ishlangan nashr TOSHKENT «TURON-IQBOL» 2010
7. “Grammar in use” Raymond Murphy with Roan Altman . Cambridge University Press. 1989
8. https://studme.org/347849/prochie/sintagmaticeskij_analiz_predlozheniya
9. <https://thecontentauthority.com/blog/syntax-vs-syntagm>